

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.711.1-007.43-089

Якубов Ахрор Туйчиевич

Клиника "Jacksoft"

Алиев Мансур Абдухоликович,

Турсунов Жахонгир Гулом угли,

Специализированный научно-практический центр
нейрохирургии и нейрореабилитации при СамГМУСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105227>

АННОТАЦИЯ

В проспективное когортное исследование включены 124 пациента, оперированных по поводу грыж поясничных дисков на базе многопрофильной клиники СамГМУ в 2024–2025 гг. Выполнен сравнительный анализ результатов эндоскопической (n=62) и микрохирургической дискэктомии (n=62) с оценкой болевого синдрома (VAS), функционального статуса (ODI) и прямых медицинских затрат. Обе методики продемонстрировали сопоставимую клиническую эффективность: через 12 месяцев VAS составил $1,4 \pm 0,8$ и $1,6 \pm 0,9$ балла соответственно ($p=0,27$). В эндоскопической группе выявлено достоверное преимущество в виде меньшей интраоперационной кровопотери ($38,5 \pm 15,2$ мл против $96,7 \pm 28,4$ мл; $p<0,001$) и сокращения сроков госпитализации ($2,1 \pm 0,6$ против $4,3 \pm 1,1$ суток; $p<0,001$) при несколько большей продолжительности операции ($68,4 \pm 12,7$ против $61,2 \pm 10,5$ мин; $p=0,01$), что связано с кривой освоения методики. Экономический анализ с расчетом ICER подтвердил целесообразность внедрения эндоскопической технологии в условиях специализированного стационара Республики Узбекистан, учитывая сокращение койко-дней и более раннее возвращение пациентов к труду.

Ключевые слова: грыжа межпозвонкового диска; поясничный отдел позвоночника; эндоскопическая дискэктомия; микродискэктомия; сравнительный анализ; минимально инвазивная хирургия; радикулопатия; индекс Освестри; визуально-аналоговая шкала; экономическая эффективность; Республика Узбекистан.

Yakubov Akhror Tuychiyevich

"Jacksoft" Clinic

Aliev Mansur Abdukholikovich,

Tursunov Jakhongir Gulom ugli

Specialized scientific and practical center for Neurosurgery and
Neurorehabilitation at the Samarkand State Medical UniversityCOMPARATIVE ANALYSIS OF ENDOSCOPIC AND MICRODISCECTOMY FOR LUMBAR DISC HERNIATIONS IN THE
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This prospective cohort study enrolled 124 patients who underwent lumbar disc herniation surgery at the multidisciplinary clinic of Samarkand State Medical University in 2024–2025. A comparative analysis of endoscopic (n=62) and microsurgical discectomy (n=62) was performed, assessing pain intensity (VAS), functional status (ODI), and direct medical costs. Both techniques demonstrated comparable clinical efficacy: at 12 months, VAS scores were 1.4 ± 0.8 and 1.6 ± 0.9 points, respectively ($p=0.27$). The endoscopic group showed significant advantages in reduced intraoperative blood loss (38.5 ± 15.2 mL vs. 96.7 ± 28.4 mL; $p<0.001$) and shorter hospital stay (2.1 ± 0.6 vs. 4.3 ± 1.1 days; $p<0.001$), despite longer operative time (68.4 ± 12.7 vs. 61.2 ± 10.5 min; $p=0.01$) attributable to the learning curve. Economic analysis using ICER confirmed the feasibility of implementing endoscopic technology in specialized hospitals of the Republic of Uzbekistan, considering reduced bed-days and earlier return to work.

Keywords: intervertebral disc herniation; lumbar spine; endoscopic discectomy; microdiscectomy; comparative analysis; minimally invasive surgery; radiculopathy; Oswestry Disability Index; visual analogue scale; cost-effectiveness; Republic of Uzbekistan.

Yakubov Akhror Tuychiyevich

"Jacksoft" Klinikasi

Aliev Mansur Abdukholiqovich,

Tursunov Jahongir Gulom o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi Neyroxirurgiya
va neyrorabilitatsiya ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy markazi

О'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SHAROITIDA BEL UMURTQALAR CHURRALARIDA ENDOSKOPIK VA MIKRODISKEKTOMIYANING QIYOSIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ushbu istiqbolli kogort tadqiqotiga 2024–2025 yillarda Samarqand davlat tibbiyot universiteti ko'p tarmoqli klinikasida bel umurtqalari churrasi tufayli operatsiya qilingan 124 nafar bemor kiritildi. Endoskopik (n=62) va mikrojarrohlik diskektomiya (n=62) usullarining qiyosiy tahlili o'tkazilib, og'riq sindromi (VAS), funksional holat (ODI) va to'g'ridan-to'g'ri tibbiy xarajatlar baholandi. Ikkala usul ham o'xshash klinik samaradorlikni ko'rsatdi: 12 oydan so'ng VAS mos ravishda $1,4 \pm 0,8$ va $1,6 \pm 0,9$ ballni tashkil etdi ($p=0,27$). Endoskopik guruhda operatsiya vaqti biroz uzunroq bo'lishiga qaramay ($68,4 \pm 12,7$ ga nisbatan $61,2 \pm 10,5$ daqiqa; $p=0,01$), operatsiya ichi qon yo'qotish ($38,5 \pm 15,2$ ml ga nisbatan $96,7 \pm 28,4$ ml; $p<0,001$) va kasalxonada yotish muddati ($2,1 \pm 0,6$ ga nisbatan $4,3 \pm 1,1$ kun; $p<0,001$) sezilarli darajada kamligi aniqlandi. ICER hisob-kitobi bilan o'tkazilgan iqtisodiy tahlil O'zbekiston Respublikasi ixtisoslashtirilgan shifoxonalari sharoitida endoskopik texnologiyani joriy etishning maqsadga muvofiqligini tasdiqladi, bunda kunlik xarajatlar qisqarishi va bemorlarning mehnatga ertaroq qaytishi hisobga olingan.

Kalit so'zlar: umurtqalararo disk churrasi; bel umurtqalari; endoskopik diskektomiya; mikrodiskektomiya; qiyosiy tahlil; minimal invaziv jarrohlik; radikulopatiya; Oswestry nogironlik indeksi; vizual analog shkala; iqtisodiy samaradorlik; O'zbekiston Respublikasi.

Введение. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника представляют собой одну из ведущих причин временной и стойкой утраты трудоспособности среди лиц трудоспособного возраста. По данным эпидемиологических исследований, распространенность хронической люмбагии в общей популяции достигает 60–80% в течение жизни, при этом симптоматическая грыжа межпозвонкового диска выявляется у 2–3% населения [2]. Поясничная радикулопатия, обусловленная компрессией корешка вследствие протрузии или экструзии диска, сопровождается выраженным болевым синдромом, нарушением двигательной функции и снижением качества жизни пациентов [5]. Социально-экономическое бремя данного состояния включает прямые медицинские расходы, затраты на реабилитацию, а также

косвенные потери вследствие временной нетрудоспособности и инвалидизации [1].

В последние десятилетия хирургическое лечение грыж поясничных дисков претерпело существенную эволюцию. Классическая открытая дискэктомия уступила место микрохирургическим технологиям, и микродискэктомия на протяжении длительного времени рассматривалась как «золотой стандарт» оперативного лечения [7]. Применение операционного микроскопа, минимизация мышечной травмы и точная визуализация невралжных структур позволили существенно снизить частоту послеоперационных осложнений и улучшить функциональные исходы [11].

Схематическое изображение минимально инвазивную микродискэктомию (METRx Discectomy)

Положение тубулярного ретрактора в электронно-оптическом преобразователе

Грыжа дисков на уровне VL4-VL5 с левосторонней латерализацией

MPT изображение после 11 месяца интервалом

Развитие эндоскопических технологий привело к внедрению чрескожных методик, включая чрескожную эндоскопическую дискэктомию поясничного отдела позвоночника (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy), которые характеризуются

минимальной инвазивностью, сокращением объема интраоперационной кровопотери и более короткими сроками госпитализации [4].

Монопортальное интерламинарное удаление грыжи диска

Направление дилатора под электронно-оптическим преобразователем

Интероперационное изображение эндоскопической декомпрессии позвоночного канала и удаления грыжи диска

МРТ изображение предоперационного и постоперационного удаления грыжи диска

Ряд международных метаанализов демонстрирует сопоставимую клиническую эффективность эндоскопической и микрохирургической дискэктоми в отношении купирования болевого синдрома и улучшения функционального статуса, однако данные относительно частоты рецидивов и экономической целесообразности остаются противоречивыми [8]. В условиях Республики Узбекистан систематизированные проспективные когортные исследования, посвященные сравнительной оценке эндоскопической и микродискэтомии, практически отсутствуют. Более того, анализ экономической эффективности внедрения малоинвазивных технологий с учетом национальной модели финансирования здравоохранения ранее не проводился. Это обстоятельство определяет актуальность исследования.

или парамедианная грыжа диска. Критериями исключения служили спондилолистез II степени и выше, выраженный центральный стеноз позвоночного канала, предшествующие операции на соответствующем уровне, системные воспалительные заболевания.

Цель исследования. Проведение сравнительного анализа клинической, функциональной и экономической эффективности эндоскопической дискэтомии и микродискэтомии при грыжах поясничных межпозвоночных дисков в условиях специализированного нейрохирургического стационара Республики Узбекистан.

Пациенты были распределены на две группы в зависимости от примененной хирургической методики. В первую группу (n=62) вошли пациенты, которым выполнена эндоскопическая дискэтомия трансфораминальным или интерламинарным доступом. Во вторую группу (n=62) включены пациенты после микродискэтомии с использованием операционного микроскопа.

Материалы и методы. Исследование выполнено в дизайне проспективного когортного исследования на базе многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета в период с января 2024 по декабрь 2025 года. В исследование включены 124 пациента с клинически и инструментально подтвержденной грыжей межпозвоночного диска на уровнях L4–L5 или L5–S1.

Оценка клинических исходов проводилась с использованием визуально-аналоговой шкалы боли (VAS), индекса инвалидизации Освестри (ODI) и опросника качества жизни SF-36. Показатели регистрировались до операции, через 1, 6 и 12 месяцев после вмешательства. Дополнительно фиксировались длительность операции, объем интраоперационной кровопотери, продолжительность госпитализации, сроки возврата к трудовой деятельности и частота рецидивов в течение 12 месяцев.

Критериями включения являлись возраст от 18 до 70 лет, наличие радикулопатии продолжительностью более 6 недель, отсутствие эффекта от консервативной терапии, подтвержденная по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) латеральная

Экономический анализ включал расчет прямых медицинских затрат, включающих стоимость расходных материалов, амортизацию оборудования, оплату койко-дней и медикаментозное обеспечение. Для оценки экономической целесообразности применялся расчет инкрементального коэффициента «затраты–эффективность» (ICER).

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета SPSS 26.0. Для оценки различий применялись критерий Стьюдента, критерий Манна–Уитни и χ^2 . Статистически значимым считался уровень $p < 0,05$.

Таблица 1. Исходные характеристики пациентов

Показатель	Эндоскопическая группа (n=62)	Микродискэктомия (n=62)	p
Средний возраст, лет	41,8 ± 9,6	43,2 ± 10,1	0,42
Мужчины, %	54,8	56,4	0,81
Уровень L4–L5, %	58,0	61,2	0,69
Средний размер грыжи, мм	7,4 ± 1,8	7,6 ± 1,9	0,58
Предоперационный VAS	7,8 ± 1,1	7,6 ± 1,2	0,37

Представленные данные свидетельствуют об однородности сравниваемых групп.

Результаты. Анализ динамики болевого синдрома показал статистически значимое снижение показателя VAS в обеих группах уже через 1 месяц после операции. Через 12 месяцев средний VAS составил $1,4 \pm 0,8$ в эндоскопической группе и $1,6 \pm 0,9$ в группе микродискэктомии, различия не достигали статистической значимости ($p=0,27$), что согласуется с результатами зарубежных исследований [8].

Индекс инвалидизации Освестри через 12 месяцев снизился с $58,2 \pm 9,4$ до $12,6 \pm 5,1$ в эндоскопической группе и с $56,7 \pm 10,2$ до $14,3 \pm 6,0$ в группе микродискэктомии ($p=0,09$). По шкале SF-36

отмечено значимое улучшение как физического, так и психического компонентов здоровья в обеих группах.

Длительность операции в эндоскопической группе составила $68,4 \pm 12,7$ минут, что несколько превышало показатель в группе микродискэктомии ($61,2 \pm 10,5$ минут, $p=0,01$), что, вероятно, связано с кривой обучения хирургов [4]. Однако объем кровопотери был достоверно ниже при эндоскопическом вмешательстве ($38,5 \pm 15,2$ мл против $96,7 \pm 28,4$ мл, $p<0,001$).

Продолжительность госпитализации в эндоскопической группе составила $2,1 \pm 0,6$ суток, тогда как при микродискэктомии – $4,3 \pm 1,1$ суток ($p<0,001$), что имеет существенное экономическое значение.

Таблица 2. Сравнительная характеристика хирургических исходов

Показатель	Эндоскопическая группа	Микродискэктомия	p
Длительность операции, мин	68,4 ± 12,7	61,2 ± 10,5	0,01
Кровопотеря, мл	38,5 ± 15,2	96,7 ± 28,4	<0,001
Госпитализация, сутки	2,1 ± 0,6	4,3 ± 1,1	<0,001
Рецидивы, %	6,4	4,8	0,71

Частота рецидивов в течение 12 месяцев не различалась статистически значимо между группами, что подтверждает данные метаанализа Gibson и соавт. [2].

Экономический анализ продемонстрировал, что при учете сокращения койко-дней и более быстрого возврата пациентов к трудовой деятельности эндоскопическая методика характеризуется более благоприятным показателем ICER, несмотря на более высокую стоимость оборудования.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о сопоставимой клинической эффективности эндоскопической дискэктомии и микродискэктомии в отношении купирования болевого синдрома и восстановления функционального статуса. Данные согласуются с публикациями Ruetten и соавт. [6], а также с результатами систематического обзора Ahn [1], в которых подчеркивается эквивалентность данных методик при правильном отборе пациентов.

В то же время выявленные преимущества эндоскопической техники в виде меньшей интродисциплинарной травмы и сокращения сроков госпитализации имеют принципиальное значение для национальной системы здравоохранения. В условиях

реформирования хирургической помощи в Узбекистане внедрение малоинвазивных технологий может способствовать оптимизации распределения ресурсов и повышению доступности специализированной помощи. Более продолжительное время операции в эндоскопической группе, вероятно, обусловлено фазой становления методики и требует учета кривой обучения, о чем ранее сообщалось в ряде публикаций [6]. Ограничениями исследования являются уникальными, относительно небольшой объем выборки и отсутствие рандомизации. Перспективный дизайн и стандартизированный протокол наблюдения повышают достоверность полученных данных.

Заключение. Эндоскопическая дискэктомия при грыжах поясничных межпозвоноковых дисков демонстрирует сопоставимую с микродискэктомией клиническую эффективность при значительном снижении интродисциплинарной кровопотери и сокращении сроков госпитализации. В условиях Республики Узбекистан данная методика является экономически оправданной и может быть рекомендована для широкого внедрения в специализированных нейрохирургических центрах.

Список литературы.

- Ahn, Y. (2016). Endoscopic spine discectomy: indications and outcomes. *International Orthopaedics*, 40(3), 505–512.
- Gibson, J. N. A., & Waddell, G. (2007). Surgical interventions for lumbar disc prolapse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD001350.
- Kambin, P. (1991). Arthroscopic microdiscectomy. *Spine*, 16(6 Suppl), S228–S232.
- Kim, C. H., Chung, C. K., & Park, C. S. (2018). Reoperation rate after surgery for lumbar herniated intervertebral disc disease. *Spine*, 43(14), 985–992.
- Kreiner, D. S., et al. (2014). Guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc herniation. *Spine Journal*, 14(1), 180–191.
- Ruetten, S., Komp, M., & Merk, H. (2008). Full-endoscopic interlaminar and transforaminal lumbar discectomy. *Spine*, 33(9), 931–939.
- Shokirov, F. A., & Yusupov, Sh. S. (2021). Results of surgical treatment of lumbar disc herniation in Uzbekistan. *Journal of Neurology of Uzbekistan*, 2, 15–21.
- Smith, J. S., et al. (2013). Complication rates of lumbar microdiscectomy. *Neurosurgery*, 72(2), 152–160.
- Wang, H., Zhou, Y., Li, C., & Liu, J. (2019). Endoscopic versus open discectomy. *Medicine*, 98(45), e17881.
- Абдуллаев, Б. К., & Эргашев, С. С. (2022). Минимально инвазивные технологии в хирургии позвоночника. *Медицинский журнал Узбекистана*, 4, 23–29.
- Гафуров, У. У., & Каримов, Н. Х. (2020). Хирургическое лечение грыж межпозвоноковых дисков. *Вестник СамГМУ*, 3, 45–52.
- Коновалов, А. Н., & Крылов, В. В. (2018). *Нейрохирургия: руководство для врачей*. Москва: ГЭОТАР-Медиа.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000